

САКРАЛЬНЫЙ СМЫСЛ КАЗАХСКОГО ОРНАМЕНТА. ТРАНСФЕРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ЭТНОМОТИВА В ЕВРОПЕЙСКОМ ДИЗАЙН – КОСТЮМЕ

БАЙКЕНОВА ШАЙЗАДА МУХАМЕДЖАНОВНА
META University, Мәдениет қайреткері, ассоциированный профессор

ТАСТАНБЕКОВ МУХИТ БУЛАТОВИЧ
META University, Магистр Дизайна, преподаватель

***Аннотация.** Изучение и разработка трансформации и стилизации национального казахского орнамента в современном европейском ассортименте одежды.*

- Анализ существующих видов орнамента с учетом их семантического и символического значения;

- Изучение использования символики казахской национальной одежды в современном костюме казахстанских дизайнеров;

- Анализ применения методов и техник трансформации и стилизации национального орнамента для декорирования одежды;

- Изучение принципов композиционного построения костюма при декорирования одежды в этностиле;

- Анализ современных видов фурнитуры и материалов для декорирования костюма;

- Разработка принципов трансформации и стилизации казахского орнамента для использования в современном дизайне костюма, с учетом законов композиции;

- Разработка коллекций современной европейской одежды, с использованием принципов трансформации и стилизации казахского орнамента.

***Ключевые слова:** Казахский орнамент в современной одежде, применение символики в одежде, дизайн костюма, стилизация казахского орнамента в европейской моде*

ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ ОРНАМЕНТА КАК ИСТОЧНИКА ДУХОВНОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО ДОСТОЯНИЕ КАЗАХСКОГО НАРОДА

В условиях глобализации вопрос национальной идентификации становится все более актуальным особенно в странах с самобытной культурой, богатыми народными традициями и развитыми школами дизайна, "поскольку дизайн, как любая сфера творческой деятельности, старается создавать то, чего еще не было, не только в профессиональном, вненациональном поле, но и в русле поисков собственной идентичности той или иной нации. Именно стремление к сбережению национальной идентичности - языку, обычаям, мировоззрения и пр. порождает сепаратистские тенденции как в менее развитых, так и в более развитых странах". Поскольку обозначенные тенденции свойственны дизайну в целом, можно предположить, что проблемы поиска национального декорирования должны присутствовать и в дизайне европейского костюма, т.е. необходим трансферт национального этномотива в современную одежду.

Орнаменты — один из видов древнего народного искусства. Истоки возникновения этого искусства исходят из далекой древности. Сюжетное содержание и название орнаментов менялись и совершенствовались соответственно особенностям жизненной ориентации и быта народа в каждую новую эпоху. С уровнем развития каждой эпохи менялись особенности стиля мастеров — создателей орнаментов. Если говорить на языке орнаментов, то много еще не раскрытых тайн хранят они. Иначе говоря, до сих пор с научной точки зрения не доказаны тотемные и магические символы и смысловые значения многих орнаментов.

Художественное наследие орнамента огромно и разнообразно, однако генезис и динамика развития данного эстетического феномена не является предметом специального изучения, орнамент рассматривается чаще всего как определенный исторический этап развития собственно изобразительного искусства. Освоение и реализация специфики

искусства орнамента долгое время ограничивались художественной практикой. В период возникновения и формирования теоретического осмысления природы и специфики разных видов искусства, орнамент в качестве самостоятельного, автономного объекта теоретизирования не выделялся. Важным аспектом для понимания эстетического смысла и специфических особенностей образности орнамента является установление этимологии терминов «орнамент» и «декор» на основе косвенных источников - эстетических трактатов и отдельных фрагментов, касающихся соотношения категорий «красоты» и «украшения» и отражающих критерии, предъявляемые к украшению на разных этапах развития художественной культуры.

В орнаменте, особенно в народном творчестве, где он имеет самое широкое распространение, запечатлелось фольклорно-поэтическое отношение к миру.

Важное значение в дальнейшем развитии орнамента имели эстетические общественные потребности: ритмическая правильность обобщённых мотивов была одним из ранних способов художественного освоения мира, помогающим осмыслить упорядоченность и стройность действительности. Известно, что возникновение орнамента относится к древнейшим эпохам истории; его зачатки зафиксированы уже в период палеолита. (Рис.1)

Рис. 3. Орнаменты на керамике: а) штигирской, б) полуденской, в) андреевско-археологических культур.

Рисунок 1 Керамика эпохи позднего палеолита

В эстетической культуре неолита орнамент достиг уже большого разнообразия форм и занял доминирующее место. (Рис.2)

Рисунок 2 Орнамент эпохи культуры неолита

В дальнейшем, с развитием в пластических искусствах собственно изобразительных форм, орнамент теряет своё господствующее положение и познавательное значение, навсегда, однако, сохраняя за собой важную упорядочивающую и украшающую роль в системе пластического творчества. Каждая эпоха, каждый стиль, каждая последовательно выявившаяся национальная культура вырабатывали свою систему орнамента; поэтому он является надёжным признаком принадлежности произведений к данному времени и к данной стране.

Одним из первых ученых затронувших проблему орнаментации вне ее связи с материальной культурой казахов – кочевников в целом, как самостоятельную форму деятельности и род искусства, рассматривая казахскую орнаментику в сопоставлении с искусством народов соседних регионов, был немецкий ученый Р. Карутц, большое внимание уделявший именно вопросам семантики орнаментальных элементов. Известной популярностью пользуется предложенная автором в работе « Среди киргизов и туркмен на Мангышлаке» теория изображения

Рисунок 3 Бараньи рога

бараньих рогов (Рис. 3), как основы казахской орнаментики.

Однако, явно преувеличив роль рогообразного завитка, Р. Карутц все многообразие орнаментального искусства сводит лишь к животным мотивам, объясняя это всеполагающей ролью животных в жизни кочевников. Подобное преувеличение роли отдельных орнаментальных композиций не позволило ему в полной мере понять и оценить сущность и генетические корни

казахской орнаментальной традиции. Представляется спорным вывод Р. Карутца об иранском происхождении казахского орнамента, основанный на замеченном им сходстве некоторых орнаментальных мотивов. Причем, в силу того, что автор рассматривал иранские образцы периода позднего средневековья, он определил казахский орнамент, как явление, сформированное не ранее этого периода.

Возьмем для примера самый простой (в смысле воспроизведения, однако далеко не простой для анализа) узор, именуемый казахами «сынар мүйіз», обычно составляющий рисунок бордюра ковра. (Рис. 4)

Рисунок 4
Элемент орнамента «Сынар мүйіз» в составе рисунка бордюра

М.С. Муканов переводит «сынар мүйіз» как «один рог» [12], но это неточный перевод. Слово «сынар мүйіз», то есть одинокий или лишенный пары. Это касается и алломорфа «сынар» - узора «сынар өкше», в переводе М. С. Муканова «каблук» [16]. (Рис. 3)

Повторяя ошибку Р. Карутца, во многом оправдываемую скудными археологическими и этнографическими данными того времени уже в XX - ом веке, некоторые авторы рассматривают кочевую казахскую культуру не как самоценное, а всего лишь как частное ответвление иранской культуры. Так, Е.Р. Шнейдер, отрицая самобытность казахского орнамента и художественное своеобразие войлочных изделий казахов писал: «Казахская орнаментика представляет собой... оригинально разработанный срез общетурецкой художественной культуры... корни этой последней вышли из иранского мира» [15].

Повторяя ошибку предшественников, некоторые современные авторы из своего орнаментального разнообразия выделяют лишь зооморфные (Рис. 5а) и растительные (Рис. 5б) мотивы декора.

а)

б)

Рисунок 5 Орнаментальные мотивы

Определенным упущением исследовательской работы в изучении казахского орнамента является чрезмерное доверие к относительно современным названиям орнаментальных мотивов и элементов, без учета всех сторон сложного характера формирования, знаковых образов декора. Отсюда господство в расшифровке орнаментальных мотивов декора «бараньих рогов» первоначально высказанное в качестве предположения, а впоследствии ставшей догмой, порой доведенной до абсурда. «Пожалуй, найдется только один предмет из окружающей казахов действительности, к тому же, играющий огромную хозяйственную роль, где они неизменно встречали спираль, это баран с его рогами... В мотиве мы имели дело не со спиральной линией, безразлично придуманной или скопированной с какого – либо предмета и получившей название «бараний рог», ради ее сходства с этим последним, а именно с сознательным изображением этого рога» [15].

В орнаменте знак спирали может обозначать великое множество значений, подобно тому, как алгебраическое буквенное выражение может подразумевать под собой любое конкретное число. При этом все эти значения имеют право на жизнь и внимание, если не противоречат структуре базового соотношения [15].

Как, например, суждение немецкого ученого Х. Кюна, сделанное на основе анализа искусства доисторической Европы. «Спираль означает возвращение, приход и уход, рождение и смерть, восход и заход, возникновение и умирание. Спираль не имеет начала и конца, она образ рождения и воды, волны, движения, верха и низа, неба и ада, Янь и Инь» [12]. (Рис. 6)

Рисунок 6 Спираль

В целом, нужно отметить негативность инерциального закрепления некоторых недостаточно обоснованных взглядов, механического переноса ряда положений из области предположений в неоспоримую истину, что особенно распространено в вопросах семантики орнамента. Касаясь вопроса исследования корней казахского народного искусства, нельзя обойти вниманием тот факт, что ряд исследователей истории, ведут со скифского времени, оставившего, несомненно, значительный след в культуре степных народов и, в частности казахов, но никак не являются отправной его точкой. Основа орнаментальной системы, структурный базис, по которому определяется своеобразие, специфика казахской кочевой культуры была заложена много раньше, подтверждением чему служат такие памятники древнейшей культуры, как наскальные изображения, керамика неолита, ювелирные изделия, металлические предметы эпохи бронзы и железа и другие многочисленные примеры.

Выдвигая тезис об устойчивости орнаментальной системы, ее неизменности в различных типах и видах декоративно-прикладного искусства, ряд авторов объясняет это лишь религиозными причинами: «С установлением господствующей идеологии ислама, изображения живых существ почти полностью изгоняются... едва ли не единственным украшением предметов остается стилизованный орнамент» [17].

Известно, что в текстильных изделиях чаще всего используются енисейские орнаменты и орнаменты, напоминающие буквенные знаки древнетюркского алфавита. Каждый орнамент, узор имеет свое значение. Например, орнамент "подбоченившаяся девушка" напоминает фигуру женщины, оперевшейся руками в бока. Этот орнамент чаще используется в производстве ковров, чулок и варежек. На алматинских коврах встречаются орнаменты, напоминающие по форме петуха. Наряду с этим изображаются и мелкие узоры в форме

рогатины, бахромы, восьмиугольной звезды, следа кошки, букв U(y) и V(B). Эти орнаменты символизируют пятикратную молитву — намаз. Тюрки по-особенному относились к орнаментам. По орнаменту на головном уборе можно легко определить принадлежность человека к определенной нации (узбеки, татары, таджики, казахи, кыргызы), которые когда-то имели общие корни. У кыргызов имеются такие виды орнаментов, как "бараний рог", "амулет", "цветок миндаля", у узбеков — "цветок хлопка", "миндаль". Казахские орнаменты подразделяют на три группы: симметричные, комбинированные, непарные узоры. Основным среди них является "бараний рог". Сам орнамент "рог" делится на несколько разновидностей. Иными словами, в быту широко использовался именно этот орнамент [18]. Как заметил ученый – искусствовед В.Чепелов: «Казахи, кажется, живут в мире узоров, орнаментов» [19].

В гармонично выполненных орнаментах, являющихся народным достоянием, правдиво отображаются традиции. Обычай и быт предков. Орнаментальное искусство, как никакое другое, рассказывает об истории народа, его героических делах, является своеобразной летописью.

Это искусство, подчеркивая своеобразие народа, развивается вместе с ним. Народные мастера умели находить достойную роль каждому орнаменту. К примеру, орнаменты, наносимые на головной убор, не использовались на верхней одежде, на брюках. Это объясняется следующим. К примеру, орнамент «собачий хвост» никогда не использовался на головном уборе. На верхнюю одежду, платья девочек наносились орнаменты в форме цветов или ласточки. На одежду мальчика наносились орнаменты в виде наконечника стрелы, орла, бараньего рога.

Нанесенные в давние времена на камни, на дерево орнаменты со временем «перешли» на кошму, алашу, ковры и другие предметы быта. Благодаря знакам с определенным значением - танба, можно узнавать о значении какого-либо понятия, то есть орнаменты порождены определенной жизненной необходимостью. Искусство наложения орнамента является одним из направлений прикладного искусства. Имеется немало методов нанесения орнамента: вышивкой, стежками, валянием, подбором цветов клювообразных орнаментов, потайным швом, кружевным шитьем. Нет отрасли, где бы не использовались такие методы, как плетение, вязание, строгание, шитье, черчение, крашение, инкрустация костью, серебрение, чеканка. Они широко применяются в быту, в производстве, в строительстве, в области культуры, в архитектурном искусстве и играют важную роль в развитии мирового искусства.

Основанный на изобразительной символике, орнамент был почти исключительно геометрическим, состоящим из строгих форм круга, полукруга, овала, спирали, квадрата, ромба, треугольника, креста и их различных комбинаций. Использовались в декоре зигзаги, штрихи, полосы, «елочный» орнамент, плетеночный («веревочный») узор. Древний человек наделял определенными знаками свои представления об устройстве мира. Например, круг - солнце, квадрат - земля, треугольник - горы, свастика - движение солнца, спираль - развитие, движение и т.д., но они по всей вероятности, еще не обладали для предметов декоративными качествами (часто покрывались орнаментом скрытые от глаз человека части предметов – днища, оборотные стороны украшений, оберегов, амулетов и др.). Постепенно эти знаки – символы обрели орнаментальную выразительность узора, который стал рассматриваться только как эстетическая ценность. Цель орнамента определилась – украшать. В трудах современных исследователей истории появления, бытования и использования орнамента особое внимание уделяется мотиву спирали. Из спирали древние черпали азбуку своих первых абстрактных понятий, и спираль воплощала основные закономерности природы, взаимосвязь их, логическое мышление, философию, культуру и мировоззрение древних. В 1698 году швейцарский математик Якоб Бернулли произвел над спиралью хирургическую операцию: разрезал пополам, через центр, выпрямил получившиеся отрезки и получил некую гармоническую шкалу. Поддающуюся математическому анализу. Так родился знаменитый закон «Золотого сечения», или как его называют математики, «Закон Золотого числа» [20].

Один из крупнейших чешских исследователей народной культуры Йозеф Выдра выделяет четыре главные функции орнамента: 1) конструктивную - она поддерживает тектонику предмета и влияет на его пространственное восприятие; 2) эксплуатационную - она облегчает пользование предметом; 3) репрезентационную – она увеличивает впечатление ценности предмета; 4) психическую - она действует на человека своим символизмом и таким образом волнует или успокаивает его [21]. «Орнамент в народном творчестве и народном искусстве был всегда на пользу делу и его трактовка в сущности, соответствует принципам современной эстетики» [22]. Одной из сложных проблем в изучении орнамента, является трудность в его расшифровке и датировке первоначального происхождения, а также принадлежности тому или иному этносу.

За много лет существования декоративного искусства сложились разнообразные виды узоров: геометрические, растительные, зооморфные, комплексные и т.д., от простых сочленений до сложных хитросплетений. Орнамент может состоять из предметных и беспредметных мотивов, в него могут входить формы человека, животного мира и мифологические существа, в орнаменте переплетаются и сочленяются натуралистические элементы со стилизованными и геометризованными узорами. Ранние формы орнамента - геометрические. В дальнейшем абстрактный геометрический узор соединили с условно – реалистическим растительным и анималистическим орнаментом.

В настоящее время в большинстве работ, так или иначе затрагивающих интересующие нас сюжеты, присутствует следующее однотипное деление орнамента по используемым мотивам:

- геометрический (состоящий из абстрактных форм);
- космогонический (в том числе лунно-солярные символы);
- растительный (стилизующий листья, цветы, плоды и т.д.);
- зооморфный или животный, (стилизующий фигуры или части фигур реальных или фантастических животных).(Рис. 7 а, б, в, г.)

Рисунок 7 Мотивы орнаментов

Даже если отдельный исследователь не вполне согласен с подобной классификацией он как правило, все же пользуется ею оговариваясь правда всякий раз, что подобное деление условно. Не следует нарушать традицию хотя, конечно существует множество переходных орнаментальных форм, а при известной степени стилизации вообще любое изображение превращается в геометрическую фигуру, так как «стилизованые формы орнамента составляют едва ли не 70 % всех...данных по орнаменту»[23].

Классификация А.Хеддона, [24] по мнению ее создателя, претендует на универсальность и конкретность: орнаменты делятся им на физикоморфные (неорганические) и биоморфные (органические).

По характеру композиции орнамент обычно делится на: ленточный, центрический, окаймляющий, геральдический, заполняющий поверхность.

Очень важным для теоретического осмысления, в частности, типологизации орнамента стали, как известно, работы С.В. Иванова, предложившего соотносить орнаментальные комплексы с определенными группами бытовых предметов. [25]. Это принцип положен в основу фундаментального исследования народов[26].

Исследование семантических значений орнамента выявило его тесную связь с представлениями о мире, формирующихся, разумеется, хозяйственным укладом. Данная проблема тесно связана с предыдущей, так как чтобы классифицировать, надо для начала «опознать», идентифицировать.

Некоторые исследователи предлагают комплексное постижение смысла орнамента на эмоциональном уровне: армянская исследовательница Зетор Тараян разработала теорию «семантических качеств орнамента», под которым понимаются «те его признаки, которые вызывают определенные настроения». А именно размер, цвет, энтропия. Ритм, симметрия, плавность, изломанность линий и т.п. [27].

Рассматривая проблемы «дешифровки» берут две крайние точки зрения - от полного отрицания смыслового содержания орнамента, видения только его эстетической стороны (А.Брейль, Г. Спенсер, В. Гаузенштейн) [28] и до поисков конкретного, раз и навсегда заданного и понятного смысла буквально в каждой завитке или точке (А. Бернштам, А.Кажгали улы [29]). Промежуточное положение между этими радикалами занимает множество их более осторожных коллег (к примеру, патриарх казахских историков и археологов академик А.Х.Маргулан), также пытающихся расшифровать смысловые значения орнамента, но допускающих, что в отдельных элементах их может не быть, или что они могут быть безвозвратно утрачены со временем.

Все эти сюжеты в той или иной мере рассматриваются и в работах освещающих непосредственно орнамент интересующего нас региона.

Основным спорным моментом, обсуждаемым в отдельных вышеперечисленных трудах. Является семантическое значение некоторых элементов казахского орнамента, к примеру, известных в литературе под термином «қошқар мүйіз» (бараньи рога), а также степень «автохтонности» основных традиционных мотивов казахского орнамента. Большинство казахских исследователей высказываются за несомненное местное происхождение указанного мотива. А также за глубокую древность орнаментальных сюжетов, дошедших до наших дней.

Посредством ограниченного визуального ряда (к примеру, того или иного орнаментального мотива) можно выразить несколько различных, не связанных друг с другом идей, то есть, речь идет о полисемии, многозначности орнамента. Следовательно, ошибочно при поисках смысла картинки опираться только на ее название или на комментарий мастериц, поскольку: названий узоров всегда больше, чем орнаментальных сюжетов (к примеру, волнистая линия обозначается словами су (вода), жылан (змея), ирек (зигзаг) и т.д.

Названия появляются гораздо позже того или иного сюжета, основываясь зачастую на поверхностной внешней аналогии.

Народный орнамент рассматривается уже не просто как этнографический факт, бытующее или бытовавшее явление, а как историко - этнографический источник, зачастую этнический идентификатор, своего рода ключ к пониманию этногенеза.

Идея ритма и симметрии считается большинством исследователей ключевой в понимании построения орнамента, "одним из важных факторов красоты форм", и именно повторяемость, симметричность отличает орнамент от простого украшения объекта.

Исследование симметрии орнамента дали основание отдельным исследователям для новых способов изучения - структурного анализа отдельных форм при помощи математических методов. Основополагающим признаком при изучении строения отдельными исследователями полагается композиционный строй орнамента, как наиболее консервативная его часть, в отличие, к примеру, от технических приемов исполнения или материалов.

Фундаментальным трудом в своей области можно считать работу Глеу Басенова, содержащую множество таблиц и схем. Но эта книга, как и некоторые другие, имеет все же скорее прикладное, а не научное назначение, служит руководством для художников-прикладников и архитекторов, стремившихся сделать материальную культуру "национальной по форме, но социалистической по содержанию". Узкоспециальным по заявленной теме, но весьма интересным и в теоретическом плане можно считать исследование К. Т. Ибраевой, содержащее также солидную историографическую справку.

Ряд исследователей (Н.А. Оразбаева, М.С. Муканов, А.Х. Маргулан, У. Джанибеков) пошли по другому пути: они давали подробное и развернутое описание произведений казахских ремесленников, попутно предлагая читателю свою точку зрения на проблемы взаимовлияний культур и объяснение значений орнамента. Примерно по тому же принципу построена коллективная монография "Казахи: историко-этнографическое исследование", вышедшая в 1995 г. в Алматы. В качестве недостатка подобных работ казахских исследователей можно отметить стремление "удревнить" собственную историю, изучать ее в отрыве от истории других народов региона, рассматривая ее при этом в границах, установленных уже Советской властью.

Учитывая, что значение отдельных элементов является весьма спорным, а элементы из разных групп зачастую комбинируются безотносительно их значения, возникает вопрос о смысле подобных классификаций, не подкрепленных формальной типологией.

Рассмотрим подробнее семантику элементов казахского орнамента. Например, волнистая линия определялась, по-разному (варианты: лошадиная кишка, зубы пилы, змея, вода). Есть вероятность, что, в каждом конкретном случае это именно так, как говорит мастер или мастерица. Но, может быть, подобный мотив, так же как и узор «бітпес», «балдақ», спирали, «алабас», вихревые розетки, символизируют движение, мобильность, неумолимый ход времени, всегда готовность к перекочевкам. По мнению У. Джанибекова [30], подобную же идею символизирует такой мотив, как «вьющийся стебель», построенный на чередовании S-образных элементов. Иначе трактуется S-образный символ А.Кажгали улы. Помня о том, что подобный элемент встречался в убранстве Золотого воина из Иссыкского кургана, и справедливо относя его бытование к евразийскому звериному стилю, считается, что, этот элемент может пониматься, как хищный зверь (обобщающая структура), или как терзаемое копытное животное (лань, олень) в момент агонии - развернутыми на 180 градусов, т.е. S-образно, что характерно для изображения перехода из мира реального в мир иной [31].

В целом, такой вопрос как семантика того или иного орнаментально мотива, для современных исследователей является и сложным, и желанным одновременно. Сложным потому, что большинство истинных значений (если допустить, что они существовали) утрачены уже давно, и исследователям в большинстве случаев не остается ничего, кроме как проявить свою фантазию и обогатить этнологическую науку еще одной красивой, но практически бесполезной наукой.

Если внимательно присмотреться к казахскому орнаменту, то нельзя не заметить особенную тематику, своеобразность композиции и симметрию ритмов, характерный

философский оттенок. Например, нетрудно угадать скрытый замысел разноцветных или красно-зеленых орнаментов, размещенных на броском фоне. Орнаментальное искусство можно считать летописью народной культуры, написанной посредством языка орнаментов. Строгое соблюдение принципов симметрии, ритмов и композиции отражает историю народа, его радости и печали, чаяния и проблемы, годы испытаний и побед.

В орнаментальных композициях важную роль играет цветовая символика, из этого следует, что сочетание цветов в орнаменте имеет важное значение – они должны чередоваться в определенном порядке. Беспорядочное распределение цветов даже в самом оригинальном орнаменте может сделать его серым и невыразительным. Чередование цветов в орнаменте подчиняется логике его содержания, а выбор цветов всегда связан с этнографической историей казахского народа и имеет символическое значение. Выбор цвета фона и рисунка определяет композицию. В ходе исследования, было выявлено, что у казахов цвета всегда имели символический смысл:

- голубой цвет - символ неба;
- красный цвет – символ солнца, огня;
- желтый цвет – символ разума, тоски, печали;
- черный цвет – символ земли;
- зеленый цвет – символ молодости, весны.

Поэтому, когда для декора костюма выбирается один из этих цветов, определяется и его символическое значение. Следовательно, в выборе и расположении цветов в орнаменте отразились исторически сложившиеся представления каждого народа об окружающем мире, его эстетический вкус и национальные особенности. Так, например, можно выделить основные цвета и оттенки используемые в декоре (вышивках) в этностиле современного костюма европейского дизайна.

Рисунок 8 Фрагмент интерьера юрты

Орнамент в произведениях современного декоративно - прикладного искусства отличается изяществом формы, насыщенностью цвета, обобщенностью. Многие его элементы взяты из окружающей действительности. Декоративный орнамент составляется из линий, точек, полосок, пятен и использует гамму переменных цветов. Композиционно замкнутые

орнаменты располагаются внутри круга, треугольника, ромба. Декоративно-прикладному искусству присущи условность цвета и обобщенность формы.

Модуль основа казахского орнамента

Средством гармонизации целого и его частей является модуль. В казахском орнаменте можно наблюдать модуль - как составную часть, так и в виде блоков.

Рисунок 10 «Модуль орнамента»

Применение модуля несет и художественное начало. Известно что, модуль (от лат. *modulus* – мера) - исходная величина, принятая за основу расчета размеров объекта и служащая для выражения кратных соотношений размеров объекта и его частей. В орнаменте модуль – это составная часть композиции.

Модульное проектирование предполагает конструктивную, масштабную и композиционную завершенность. Сам модуль может быть законченным или являться составной частью орнамента. Одна модульная деталь часто используется в различных вариантах. Взаимозаменяемость элементов ведет к множественным путям видоизменения орнамента, позволяет модернизировать первоначальные части и заменой отдельных элементов, совершенствуя. Изменение формы орнамента: из маленького получить большой, из простого составить сложный и наоборот - пример модульного свертывания и развертывания.

Существует такое понятие, как модульная система – представляющая собой совокупность правил расчета и модулей, используемых для этого расчета. В результате применения модульной системы все элементы будут взаимосвязанными. Известно что, модульная система в классическом ордере появилась вследствие функциональных и эстетических требований. Модули, как правило, могут иметь простые геометрические формы. В античной архитектуре модулем был радиус колонны. Важным является выбор способа соединения модулей, особенно, если применяется метод трансформации с целью изменения формы.

Таблица 1 Виды орнаментальных модулей

 26.			
 30.			
 34.			
 38.			
 42.			
 46.			

Таблица 2 Виды орнаментальных модулей

47.	48.	49.	50.
51.	52.	53.	54.
55.	56.	57.	58.

Таблица 3 Виды орнаментальных модулей

Проведенный анализ, позволяет представить казахский орнамент как сложную жизнеспособную многофункциональную систему этносоциального идентификатора, обладающего эстетической функцией. Одним из ведущих свойств казахского орнамента является его полисемичность – он способен обозначать многие идеи при помощи простейшего зрительного ряда.

Как пишет в своей книге Исследователь декоративного искусства казахов Узбеки Али Джанибеков пишет о используемых мотивах казахского национального орнамента делиться на:

- геометрический - орнамент, связанный с изображением геометрических форм — квадратов, ромбов, прямоугольников, зигзагов, многогранников, символизирующих магические знаки оберега от злых духов;

- космогонический - это термин, который связан с процессами и теориями, объясняющими происхождение и развитие вселенной, космоса или мира в целом. ((связанный с изображением солнца, луны и звезд). Символизирующее мировое пространство, четыре стороны света, вечное движение. В его составе такие виды орнамента, как «ай» (луна), «айшык» (лунообразный), «жұлдызша» (звездочка), «күн нұры» (солнечный свет), «күн көзі»

(солнечный глаз), «күн сәулесі» (солнечный луч), «ай гүл» (лунный цветок), «жұлдыз» (звезда);

- растительный - стилизуемый листья, цветы, плоды и т.д., имеющие специфические названия «арпабас» (ячменная головка), «үш, бес, алты, сегіз, он екі жапырақты гүлдер» (трех-, пяти-, шести-, восьми-, двенадцатиллистные цветы), «кызгалдақ» (тюльпан), «райхангүл» (роза), «гүл» (цветок), «жетігүл» (семицветик) и др.;

- зооморфный или животный, стилизуемый фигуры или части фигур реальных или фантастических животных. Орнамент, связанный с названиями мелких животных и насекомых: «алақұрт» (пестрый паук), «жылан» (змея), «жыланбас» (змеиная голова), «кұмырсқа» (муравей), «жыланбауыр» (змеиное брюхо), «көбелек» (бабочка), «шыбын қанат» (крылья мухи).

Орнамент, связанный с названиями птиц: «кұсқанат» (птичьи крылья), «қазтабан» (гусиные лапки), «қазмойын» (гусиная шея), «кұсмойын» (птичья шея), «кұстұмсық» (птичий клюв).

Их переплетения раскрывают в орнаменте понятие единства, согласованности, причинно-следственной обусловленности жизни на земле.

Орнамент, связанный с орудиями труда и быта: «балта» (топор), «өзгім-өзімек» (плетенка), «шарбак» (плетень), «төрт таспа» (четыре ленты), «түйме» (пуговица), «ожау» (ковш), «қайнар» (родник), «қос тұмарша» (два амулета), «балтақ» (костыль), «сыңар өкше» (один каблук), «ирек» (зигзаг), «тарақ» (гребешок).

По характеру композиции орнамент обычно делится на:

- ленточный;
- центрический;
- окаймляющий;
- геральдический;
- заполняющий поверхность;

Рис. Виды ленточных орнаментов

Цветовое решение орнамента составляют:

- голубой цвет - символ неба;
- красный цвет – символ солнца, огня;
- желтый цвет – символ разума, тоски, печали;
- черный цвет – символ земли;
- зеленый цвет – символ молодости, весны.

Рис. Примеры цветовых решения

К древнейшим видам орнамента относят космогонические узоры. Предметы искусства с солярными знаками в древности были талисманом, оберегом. Древние солярные и геометрические мотивы: шаршы — ромбы, тұмарша — амулет (треугольники), балдақ — костыль (тобразные), ирек, су өрнек — зигзаг, сүйір — остроконечный, шынжыр — цепь, в многогранных и меандровидных и сетчато-пересекающихся линиях заметны следы первобытного искусства скотоводов трехтысячелетней давности. Солнце, небо символизирует дөңгелек- круг, четыре стороны света — төрт құлақ — крестовину, шұғыла — луч солнца, айгүл -лунный цветок, айшық гүл — полумесяц. Узор айгүл — один из древнейших. В сочетании с треугольными пирамидками он встречается на памятниках искусства гуннов, на женском нагруднике из Пазырыкского кургана. Древняя символика вкладывалась в значение некоторых орнаментов. Қошқар мүйіз (бараний рог) и аша тұяқ (раздвоенное копыто) обозначают материальное благополучие скотовода; если одежда украшалась узором түйе табан (верблюжий след), то это означало, что одежда сшита для дальней дороги; если человек желал комуто счастья, свободы, независимости, то дарил вещь со знаками құсмұрын (птичий

клюв), құсқанат (птичье крыло). Девушки и теперь носят «құсмұрын жузік», «бес білезік» браслеты на цепочке, где одно кольцо — птичий клюв, другое — птичье крыло.

Рис. Мотивах казахского национального орнамента

Символическое значение орнамента является одним из важных свойств, которое на сегодняшний день утрачивает свою значимость. Анализируя исходный вид орнамента и нынешнее его применение, следует отметить, что на данный момент можно выявить отличительные свойства орнамента в способах применения в современном дизайне одежды.

Применение современных технологий выполнение этно-декора в различных техниках дает возможности разрабатывать современный, стильный и конкурентноспособный ассортимент одежды, создавая как промышленные коллекции класса прет-а-порте, так и авторские, эксклюзивные коллекции, выражающие идею трансферта национального казахского орнамента в современный европейский дизайн костюма.

«В современном мире утрачено смысловое значение орнамента. И если в прошлом орнамент сопровождал казаха и его далеких кочевых предков всю жизнь, то сегодня его роль сведена к «минимально-ритуально-сувенирному, отчасти функциональному присутствию» в жизни современного человека, жителя республики. Орнаментальное искусство в наши дни развивается благодаря творческому поиску народных мастеров, наполняется новым содержанием, преобразуется в новые виды и жанры» - писали в своих изысканиях В.М. Гряниковой и А.Д. Райымкуловой.

Ниже показаны варианты стилизации природных мотивов, выполненные В.М. Гряниковой и А.Д. Райымкуловой (рис.).

Рис. Варианты стилизации А.Д. Райымкуловой

Рис. Варианты стилизации В.М. Гряниковой

В условиях глобализации и формирования единой информационной среды имеет место образование крупных транснациональных корпораций, продающих свои товары и услуги по всему миру, в том числе и в Казахстане. Объемы импорта из самых разных стран привели к тому, что в отечественной рекламе появилось значительное число дизайнерских работ, созданных иностранными специалистами по требованию их собственных рекламодателей, зачастую не вполне адаптированных к условиям и этнокультурным традициям отечественного потребителя. Понятно, что всякий текст - явление многослойное. Опираясь конкретными лексическими формами, уникальным звучанием, он транслирует определенные образы и установки. Однако, образы и установки, используемые в рекламе, близкие и понятные потребителям в разных уголках планеты, не могут эффективно воздействовать на казахстанского потребителя. В свою очередь, прямой вербально-визуальный перевод также не снимает этой проблемы.

Однако, отечественная дизайн-практика в настоящее время отмечена кардинально иным идеологическим наполнением в проектном подходе. Методы и способы разработки коммуникационной коммерческой цепочки, как и в начале 1990-х гг. основаны на аналоговом способе проектирования, при котором прототипом принято считать образец зарубежного

продукта. Сложившаяся экономическая и социальная ситуация в Казахстане формирует восприятие подобного подхода, как единственно возможного при задаче производства конкурентоспособной рекламной продукции различных видов.

Актуальные на данный момент проектные отечественные методики, такие как «метод транслитерации», «метод имитации» и «метод эксплуатации», в основной своей части опираются на западноевропейскую или северо-американскую школы дизайна, опуская культурный и национальный опыт. При этом первые две методики основаны на прямом или даже лапидарном механическом использовании сторонних региональных наработок и проектных решений.

Метод «транслитерации» является основой «сетевого проектирования», решающего задачу некоторого, зачастую минимального интерпретирования или адаптации матричного проекта, разработанного единожды, для целой группы проектных структур, расположенных в различных этнонациональных регионах. Как правило, матричный проект предусматривает универсальное решение конкретной задачи, выработанное специалистами головного агентства. При этом проблема этнокультурной транслитерации решается далее в рамках достаточно жестких требований аутентичного представления матричного проекта.

Таким образом, происходит отрицание культурной или этнокультурной уникальной составляющей конкретного географического региона, в рамках исключительности функционального предназначения дизайн-объекта. Соответствующим образом влияет на построение проектного процесса и методика «имитации», предполагающее прямое и механическое использование постороннего этнокультурного опыта дизайн-проектирования. В данном случае разработка дизайн-продукта определяется лишь подстановкой в той или иной степени существующих решений в контекст проектной проблематики. С другой стороны, метод «имитации» находится в серьезной зависимости от тенденций предпочтений или моды на конкретный эстетический стиль или проектную философию.

Использование символики казахской национальной одежды в современном дизайне костюма Казахстана происходит преимущественно в рамках очень популярного этнонаправления, корни которого погружены в космос кочевой культуры древних поселенцев евразийских степей. Этно-мотивы обеспечивают трендам казахстанских дизайнеров так называемую узнаваемость, самобытность, этническую, региональную идентификацию, особое положение в многоликом мире fashion-индустрии.

Рис. Автор моделей Б.Асанова

Модные коллекции Б. Асановой зарекомендовали себя не только исключительным декором, но и красотой фактуры, качеством техники исполнения орнамента, которые отлично совмещаются с типом новых, современных изделий. От мастера зависит умелое композиционное расположение мотивов, сохраняющих национальный характер вышивки. Чувство колорита и понимание особенностей национального искусства определяет уровень профессионального мастерства Б. Асановой.

В казахском орнаментальном искусстве представлены космологические узоры в немногочисленном количестве, семантика которых уходит в пласты тенгрианства, кочевой и мусульманской культуры, отражая символические философские, религиозные функции элементов космологии.

Стоит отметить, что современное состояние отечественной дизайн-культуры не только целиком заимствует посторонний опыт и достижения, но и привносит в себя всю современную проблематику проектной культуры. В частности, представляется необходимым определить опасность лапидарного заимствования и соответственно понимания постмодернистского состояния дизайна.

Стоит знать, что не следует делать с казахским орнаментом:

Использовать без учёта значения узоров. Например, орнаменты, предназначенные для головных уборов, ошибочно наносить на брюки или сапоги и наоборот.

Обесценивать сакральное значение. Например, использовать узоры на мусорных вёдрах и одноразовой посуде.

Наносить орнаменты, связанные с загробным миром, на вещи живых. Например, узор движения по часовой стрелке символизирует жизнь, а вращающиеся против часовой стрелки — потусторонний мир.

Использовать родовые тамги (знаки племён) просто как декор. При неосведомлённом использовании обереги теряют свою силу.

Вместо детального исследования национальной традиционной культуры как ядра этнокультурного контекста региона, отечественная дизайн-практика активно эксплуатирует уже наработанные эстетические решения и копируют известные проектные стилистики западноевропейской или северо-американской школы дизайна

Представляется исключительно важным и в настоящем исследовании отталкиваться именно от подобного философского и смыслового разделения трактовки понятий «этнос» и «нация», поскольку именно национальная идентификация является понятием или явлением, включающим в себя необходимый этнический и суперэтнический культурный ареал. Нация как таковая определяет в действительно необходимый и широкий фон, формирующий весь спектр традиций и особенностей, в том числе и в проектной культуре и дизайне.

Вечернее платье из бархата, покрытое zoomорфными узорами из шелковой ткани. Дизайнер Жанна Пакен. Конец 1890-х гг. Метрополитен музей

Пиджак, украшенный узором и застежкой в национальной казахской стилистике — итқұйрық. Эльза Скиапарелли. 1930-е гг.

Платок Appaloosa des Steppes от Hermès с элементами зооморфного казахского орнамента мүйіз и табан, а также геометрического мотива — тұмарша. 2017 год.

Орнамент кошқар мүйіз в отделке пиджака из весенней коллекции Gucci. 2021 год.

Символическое значение орнамента является одним из важных свойств, которое на сегодняшний день утрачивает свою значимость. Анализируя исходный вид орнамента и нынешнее его применение, следует отметить, что на данный момент можно выявить отличительные свойства орнамента в способах применения в современном дизайне одежды.

Применение современных технологий выполнение этно-декора в различных техниках дает возможности разрабатывать современный, стильный и конкурентноспособный ассортимент одежды, создавая как промышленные коллекции класса прет-а-порте, так и авторские, эксклюзивные коллекции, выражающие идею трансферта национального казахского орнамента в современный европейский дизайн костюма.

Прямые социологические исследования рынка как такового, равно как и исследования психологического портрета отечественного и иностранного потребителя в разрезе данной проблемы, либо вовсе не выражены или косвенны, либо поверхностны в своих выводах. Подобная ситуация позволяет судить о значительном пробеле в вопросах формирования методики исследования и построения современных национальных коммуникационных коммерческих систем.

В подобной ситуации становится очевидной необходимость постановки проблемы по выявлению объективных этнокультурных традиций и современных особенностей, соответствующих определенному географическому региону и прямым или косвенным образом оказывающих серьезное влияние как на производителя коммерческих коммуникаций, так и на потребителя, соответственно.

Таким образом, безусловно остро стоит вопрос о выработке методики отбора и систематизации данных, позволяющих эффективно выявлять и анализировать полученные результаты, непосредственно в разрезе рассматриваемой проблемы. Стоит отметить отсутствие достаточного опыта в современной практике проектирования коммерческого коммуникационного продукта, эффективно изложенного в контексте этнокультурных особенностей потребителя на современном отечественном рынке. Подобная ситуация придает достаточную актуальность и остроту в необходимости выработки системы и методов оценки и экспертизы на всех этапах производства и эксплуатации дизайн-продуктов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ибраева К. Т. «Казахский орнамент: теория и практика». — Алматы, 2008.
2. Оразбаева Н. А. «Декоративно-прикладное искусство казахов». — Алматы, 2005.
3. Гряникова В. М., Райымкулова А. Д. «Стилизация природных форм в орнаменте». — Алматы, 2012.
4. Шнейдер Е. Р. «Орнамент народов Средней Азии». — Москва: Искусство, 1920.
5. Гаузенштейн В. «Искусство и общество». — Москва, 1923.
6. Кажгали улы А. «Символика казахского орнамента». — Алматы, 2001.
7. Ермилова Д. Ю. «История домов моды». — Москва: Академия, 2003.
8. Васильев А. А. «История моды». — Москва: Слово, 2010.
9. Барт Р. «Система моды». — Москва: Академический проект, 2003.
10. Лихачева Л. С. «Декор и орнамент в дизайне одежды». — СПб., 2015.
11. Султанова Г. К. «Этностиль в современном дизайне Казахстана». — Алматы, 2018.
12. Нурпеисова А. Б. «Национальные мотивы в современной моде». — Алматы, 2020.
13. Материалы выставок и каталогов казахстанских дизайнеров (Б. Асанова и др.).
14. Журналы: «Vogue», «Harper's Bazaar», «L'Officiel Kazakhstan» (разные годы).
15. Муканов М. С. Казахские домашние художественные ремёсла. — Алматы-1979